

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Соатов Иброхим Бахром ўгли

Ташкент. Узбекистан. Ташкентская медицинская академия

Магистр 1 -курса по Кардиологии

Кенжаев Мажид Латипович

Руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600803>

Введение. Вариабельность сердечного ритма (BCP) — это изменчивость нормальных интервалов RR за определенное время. Измеренные интервалы при помощи различных математических формул (среднеквадратичного отклонения, преобразования Фурье и др.) преобразуются в определенные показатели, которые изменяются при различных отклонениях вегетативного профиля как в условиях нормы, так и при патологии. Методика оценки вариабельности ритма сердца широко применяется для диагностики, прогнозирования и лучшего понимания взаимодействия звеньев вегетативной системы при патологии нервной [1] и сердечнососудистой систем [2]. Что же касается сердечнососудистой системы, то изменениям BCP при различной патологии посвящено множество работ, носящих подчас противоречивый характер.

Материал и методы. Нами было обследованы 230 пациентов, из которых 48 человек — здоровы и составили контрольную группу и 182 человека — с недостаточностью кровообращения (45 — I функционального класса по NYHA, 109 — II ФК по NYHA, 28 — III ФК по NYHA). Средний возраст здоровых обследуемых составил ($46 \pm 3,6$) года, с недостаточностью кровообращения — ($55 \pm 2,7$) года. Функциональный класс недостаточности кровообращения оценивался по Нью-йоркской классификации. Причинами, приведшими к НК I, были гипертоническая болезнь I степени — 10 человек, II степени — 16, III степени — 5, перенесли инфаркт миокарда 18 человек. К НК II привели гипертоническая болезнь I степени — 28 человек, II степени — 41, III степени — 21, перенесли инфаркт миокарда 46 человек, ревматический порок — 1 случай. К НК III привели гипертоническая болезнь I степени — 4 человека (в сочетании с ИБС), II степени — 11, III степени — 10, перенесли инфаркт миокарда 15 человек, ревматический порок — 1 человек

При анализе частотных параметров BCP в ходе исследования, включившего 25 человек с хронической недостаточностью кровообращения III—IV по NYHA и 21 здорового, было продемонстрировано, что спектральная мощность всех частот у больных с сердечной недостаточностью уменьшается, особенно ОНЧ [11]. При недостаточности кровообращения (НК) имеется пониженная вагусная, но относительно сохраненная симпатическая модуляция частоты сердечных сокращений (ЧСС). Изучая 25 больных с хронической сердечной недостаточностью (II—IV ФК по NYHA) и 21 здорового в контрольной группе, было отмечено снижение BCP и вагусной активности у больных с НК [7]. По мнению же некоторых авторов, изменения BCP не жестко связаны с тяжестью НК [8]. Снижение BCP связано с симпатической активацией. В исследовании принимали участие 23 больных с НК II—IV по NYHA. Определенное значение придается SDNN при временном анализе. Отмечено, что уровень SDNN менее 70 мс коррелирует

при НК с высоким риском смерти в ближайшие 6 мес с чувствительностью 100% и специфичностью 87% [6].

Результаты и их обсуждение. В группе здоровых лиц (n — 48) мы получили следующие данные: минимальная ЧСС — 53,8 уд/мин; максимальная ЧСС — 142,7 уд/мин; средняя ЧСС — 107,7 уд/мин; ОНЧ в покое — 46%, при нагрузке — 80,4%, прирост мощности на 74,7%, t=2,6; НЧ в покое — 23,8%, при нагрузке — 6,5%, убыль мощности на 72,6%, t=1,7; ВЧ в покое — 25,1%, при нагрузке — 8,6%, убыль мощности на 65,8%, t=1,6; НЧ/ВЧ в покое — 1,7, при нагрузке — 1,3. Показатель SDNN не имеет различий между мужчинами и женщинами и в среднем равен 148; рNN50 — 5,0. Суточный диапазон ОНЧ составляет 34%, НЧ — 17%, ВЧ — 17%. удущее смотрит оптимистично». В группе больных с недостаточностью кровообращения III ФК по NYHA (n=28) минимальная ЧСС — 55,2 уд/мин (t=0,7); максимальная ЧСС — 131,4 уд/мин, что на 8,4% меньше, чем контрольной группе (t=3,7); средняя ЧСС — 93,5 уд/мин (t=0,3); ОНЧ в покое — 44%, при нагрузке — 62,4%, прирост мощности на 41,8% (t=3). Дефицит прироста мощности ОНЧ при нагрузках по сравнению с группой здоровых — на 32,7%; НЧ в покое — 19,8%, при нагрузке — 11,1%, убыль мощности на 76,3% (t=3). Недостаток снижения мощности НЧ при нагрузках по сравнению с группой здоровых — на 30,3%.

Заключение. В группе больных с сердечной недостаточностью при нагрузках отмечается недостаточная симпатическая активация и недостаточное снижение активности блуждающего нерва (реализация через синусовый узел), причем с утяжелением класса эти изменения усиливаются. Диапазон реагирования обоих звеньев вегетативной нервной системы снижается. Косвенно на снижение симпатической активации указывает тот факт, когда больные отвергают красный цвет по тесту Люшера, т.е. не хватает энергии на активную деятельность.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдунабиев, Х. А., Насриддинова, Н. Н., Максудова, М. Х., & Надирова, Ю. И. (2020). ЭФФЕКТИВНОСТЬ САКУБИТРИЛ/ВАЛСАРТАНА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. *Студенческий вестник*, (3-2), 64-65.
2. Mirzaeva, G. P., Yu, N., Buvamukhamedova, N. T., & Mukhiddinova, F. M. (2023). Evaluation of the effectiveness of antioxidants on the functional state of the kidneys in patients with diabetic nephropathy. *The Journal of clinical investigation*, 12-23.
3. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., & Надирова, Ю. И. (2023). ПОСТБАРИАТРИЧЕСКАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ И ГИПОТОНИЯ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(5), 105-113.
4. Надирова, Ю. И., Жаббаров, О. О., Бобошарипов, Ф. Г., Турсунова, Л. Д., & Мирзаева, Г. П. (2023). Оценка эффективности и оптимизация дезагрегантной терапии у больных с ИБС.
5. Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Бобошарипов, Ф. Г., Амонуллаев, А. Х., & Надирова, Ю. И. (2023). ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ-КАК НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНЫ. *Академические исследования в современной науке*, 2(8), 192-206.

6. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЯВШИХ COVID-19. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 2, No. 3, pp. 41-48).
7. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023). КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ COVID-19. *Models and methods in modern science*, 2(4), 51-58.
8. Bobosharipov, F. G., Xolov, X. A., & Yu, N. (2024). ACUTE PANCREATITIS AFTER ELECTIVE LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY: RETROSPECTIVE STUDY. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 3, No. 6, pp. 132-136).
9. Bobosharipov, F. G., Ruxullayevich, T. O., Amonullayevich, X. X., & Isomovna, N. Y. (2024). GENETIC INFLUENCES FOR PEPTIC ULCER DISEASE ARE INDEPENDENT OF GENETIC FACTORS IMPORTANT FOR HP INFECTION.
10. Надирова, Ю. И., & Бобошарипов, Ф. Г. (2024). Клинико-диагностические аспекты раннего развития остеопороза при хронической сердечной недостаточности.
11. Бобошарипов, Ф. Г., Надирова, Ю. И., & Алимов, С. У. (2024). ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.
12. Надирова, Ю. И., Бобошарипов, Ф. Г., Кодирова, Ш. А., & Мирзаева, Г. П. (2023). ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(5), 89-96.
13. GP, M., OO, J., ZF, U., Sh I, Q., LD, T., Yu I, N., & AM, R. (2023). Assessment of Efficacy and Optimization of Antiplatelet Therapy in Patients with Ischemic Heart Disease.
14. Надирова, Ю., & Жаббаров, О. (2023). ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОСТИ И ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ХБП.
15. Надирова, Ю. И., & Нуриллаева, Н. М. (2019). РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА MTHFR С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. In *Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования* (pp. 20-23).
16. Холов, Х. А., Бобошарипов, Ф. Г., & Надирова, Ю. И. К. (2016). Оптимизация диагностики острого панкреатита. *Биология и интегративная медицина*, (6), 150-159.
17. Nadirova, Y. (2024). SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGIDA OSTEOPOROZ ETIOLOGIYASIGA KO 'RA XUSUSIYATLARI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(13), 35-38.
18. Надирова, Ю. И., & Жаббаров, О. О. (2024). КОСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(13), 31-34.
19. Bobosharipov, F. (2025). OSTEOPATHY IN CHRONIC KIDNEY DISEASE. *Академические исследования в современной науке*, 4(23), 25-28.
20. Bobosharipov, F., & Nadirova, Y. (2025). ЛАПАРОСКОПИК УСУЛДА ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЯРАЛАРНИНГ ПЕРФОРАЦИЯСИНИ ТИКИШ. *Наука и инновация*, 3(14), 4-6.
21. Надирова, Ю. (2024). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА. *Академические исследования в современной науке*, 3(46), 96-100.

22. Исмоилов, И. М., Надирова, Ю. И., Рахматуллаева, Н. Т., Мадазимова, Д. Х., & Назарова, Н. О. (2020). АГРЕГАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. *Студенческий вестник*, (24-2), 65-66.
23. Аъзамхонов, А. А., Насриддинова, Н. Н., Максудова, М. Х., & Надирова, Ю. И. (2020). ИЗУЧЕНИЕ АСПЕКТОВ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЮ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. *Студенческий вестник*, (3-2), 66-67.
24. Каримов, А. А., Сайдалиев, Р. С., & Надирова, Ю. И. (2020). ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ САКУБИТРИЛ/ВАЛСАРТАН У БОЛЬНЫХ ХСН. In *ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ* (pp. 14-18).
25. Nadirova, Y. I., Jabbarov, O. O., & Bobosharipov, F. G. CARDIAC AND RENAL DISEASES OFTEN COEXIST AND PATIENTS WITH CARDIAC AND RENAL FAILURE HAVE HIGH MORBIDITY.

